

L'exilé chez Tacite : une analyse des récits de bannissements des Julio-Claudiens au Flaviens (Ier - IIè s. ap. J.-C.)

Gladys Roselyne Immongault Nomewa

Maître-Assistant en Histoire et Civilisations de l'Antiquité
Centre de Recherches et d'Etudes en Histoire et Archéologie
gladnic@yahoo.fr

Résumé :

L'exil apparaît comme un motif récurrent utilisé pour mettre en exergue les tensions politiques et sociales qui caractérisent le règne des empereurs dans l'historiographie romaine. Interroger les récits de bannissement dans *Les Annales* et les *Histoires* de Tacite permet d'analyser la figure et le parcours de ces exilés. Cet article propose de montrer comment Tacite se sert dans ses récits de la condition des exilés pour dénoncer l'arbitraire du pouvoir impérial et l'instabilité des élites politiques. Aussi l'exil représente-t-il d'une part, une épreuve aussi bien personnelle que collective dans sa narration. Et d'autre part, par l'étude des figures emblématiques d'exilés, l'article montre comment Tacite fait du bannissement un outil pour examiner la nature du pouvoir des empereurs et la fragilité des relations entre loyauté et trahison dans l'Empire romain.

Mots clés : Exil, Tacite, empereurs, politique, condamnation, élite.

The exile in Tacitus: an analysis of the accounts of banishments from the Julio-Claudians to the Flavians (Ist-IIth century ad)

Abstract:

Exile appears as a recurring motif used to highlight the political and social tensions that characterize the reign of the emperors in Roman historiography. Questioning the accounts of banishment in Tacitus' *Annals* and *Histories* allows us to analyse the figure and the journey of these exiles. This article proposes to show how Tacitus uses the condition of exiles in his accounts to denounce the arbitrariness of imperial power and the instability of the political elites. Thus, exile represents, on the one hand, a personal and collective ordeal in its narrative. And on the other hand, through the study of emblematic figures of exiles, the article shows how Tacitus uses banishment as a tool to examine the nature of the power of emperors and the fragility of the relationship between loyalty and betrayal in the Roman Empire.

Key words: Exile, Tacitus, emperors, politics, condemnation, elite.

Introduction

La thématique de l'exclusion dans l'Antiquité a donné lieu à une quantité considérable d'études. Réfugiés, exilés, émigrés, le choix des termes est difficile lorsqu'il s'agit d'analyser les phénomènes de départ provoqués par une conjoncture politique, économique ou religieuse de sa terre natale vers d'autres cités. Chez les Romains, plusieurs termes traduisent le mot générique de l'exil et renvoient à des acceptations différentes. *Exilium*, *Interdictio aqua et igni*, *deportatio*, *relegatio* sont des termes qui renvoient à des réalités variables pour les exilés (G. R. Immongault Nomewa 2014, 2017, 2019a, 2019b, 2019c). Leur statut ne peut être compris sans une prise en compte des termes par lesquels ils étaient désignés. De la Royauté à l'Empire, l'exil est passé de la notion de *portus* (comme abri, autel, salut) à celle de la peine.

Sous la République, qui a duré cinq siècles, plusieurs formes d'exil coexistaient. La première était l'exil volontaire, choisi pour échapper à une contrainte quelconque. Cela pouvait concerner une sanction pénale ou civile prononcée par un tribunal, ou encore l'exercice d'une vengeance privée à la suite d'une offense commise envers un tiers ou la cité. La deuxième forme, la *relegatio*, s'appliquait dans deux contextes distincts. D'une part, il s'agissait du pouvoir reconnu au père de famille, qui pouvait tenir à distance de la *domus* un membre de sa famille (Y. Thomas, 1984, p. 499-548). D'autre part, elle concernait le pouvoir coercitif du magistrat, qui, pour maintenir l'ordre, pouvait contraindre un individu à quitter immédiatement la cité (Y. Rivière, 2009, p. 535). Enfin, l'*aqua et ignis interdictio* s'appliquait à une personne ayant quitté la cité pour éviter une exécution capitale. Bien qu'ayant échappé à la mort, cet individu restait sous le coup de la *diminutio capitis*. Cela signifiait qu'il était exclu de la cité romaine, considéré comme mort, et pouvait alors devenir citoyen d'une autre cité.

Sous la République, Cicéron déclarait dans le *Pro Caecina*¹ : « *exsilium non supplicium est sed perfugium portusque supplicii* » mais à la fin du I^{er} s. av. J.-C. l'exil perd sa vocation traditionnelle et s'intègre progressivement à l'arsenal répressif de la législation. Cette sentence devenant systématique, les lois la désignent comme une peine et de refuge, l'exil devient un châtement et se développe en particulier avec les *quaestiones perpetuae*. Sous la période impériale, l'exil se présente comme une arme entre les mains du pouvoir.

Publius Cornelius Tacitus, l'un des plus grands historiens de la Rome antique, issu de l'ordre équestre, a mené une brillante carrière sous les règnes de plusieurs empereurs tout en se consacrant à l'écriture d'œuvres majeures à l'instar des *Annales* et *Histoires*. Comment utilise-t-il dans ses œuvres, les récits de bannissement pour illustrer non seulement la condition de l'exilé, mais aussi les rapports complexes entre pouvoir et marginalisation dans l'Empire romain ? Cette étude propose d'analyser la manière dont la figure de l'exilé permet à Tacite de construire une critique subtile et profonde de l'exercice du pouvoir impérial et des mécanismes de contrôle qui en découlent.

1. Les récits de bannissements dans les *Annales* et *Histoire* : une présentation de la fragilité des élites

L'évocation des destins tragiques d'élites exilées dans les récits révèlent non seulement la fragilité des positions de pouvoir dans la Rome impériale, mais aussi les tensions sous-jacentes entre les différents acteurs de la sphère politique. Tacite, en historien engagé, offre une perspective singulière sur ces épisodes. Ses descriptions dépassent le simple récit des faits pour interroger les enjeux moraux, symboliques et stratégiques de l'exil.

1.1. Tacite, un historien engagé

Issu de milieu équestre, Tacite a eu une carrière régulière sans avoir eu à souffrir sous le règne de l'empereur Domitien.

1. Cic. *Pro Caec.* 100 ; L'exil n'est pas un châtement mais un refuge, un abri contre le châtement.

Son éloquence lui assure très vite une réputation qui le conduit à embrasser l'histoire après 97 (J. Bayet, 1996, p.399). Son œuvre reflète ses préoccupations politiques et morales vis-à-vis de la décadence de l'Empire romain et des abus du pouvoir impérial. Le ton est donné dans *Agricola* avec l'expression d'une violente réprobation de Domitien et la justification des fonctionnaires comme lui-même qui avaient servi sous cet empereur sans participer à sa tyrannie. Son intérêt dans *Histoires* est tourné vers les événements qui se sont déroulés entre la mort de Néron et celle de Domitien, tandis que les *Annales* reprennent des événements plus lointains de la mort d'Auguste à celle de Néron. L'engagement de Tacite est visible dans son œuvre par plusieurs aspects, parmi lesquels : la dénonciation des excès du pouvoir impérial, la corruption et la tyrannie chez les empereurs Tibère, Néron et Domitien. Son discours est le reflet d'une forme de nostalgie des valeurs républicaines même si au deuxième siècle l'empire est déjà bien établi. Le deuxième aspect que l'on peut relever dans ses écrits est sa préoccupation de la morale. En rapportant les faits déroulés, il pose aussi des questionnements sur les causes morales et politiques de la décadence de Rome et regrette l'envolée de la corruption et de la cupidité au sein de la société. Nous relevons aussi sa prise de position en faveur du Sénat dans ses récits. C'est l'occasion pour lui de critiquer comment l'aristocratie est manipulée et réprimée par les empereurs en étant souvent l'objet de condamnation. Enfin, en tant qu'historien Tacite se sent porteur d'un rôle de moraliste et défenseur de la vérité historique en présentant un récit non seulement descriptif mais aussi analytique et critique des faits relatés dans des narrations mettant parfois en lumière la brutalité du pouvoir. Comment les récits de bannissement se présentent-ils chez Tacite ? Nous présentons dans le tableau ci-après, une énumération de passages faisant référence aux exilés dans l'œuvre de Tacite.

Tab. 1. Énumération des références aux exilés dans l'œuvre de Tacite

Datation	Noms	Condamnation	References
8/7 av. J.-C.	Agrippa Postumus	<i>Relegatio</i>	<i>An.</i> I, 1,3
2 av. J.-C.	Julia, fille d'Auguste		<i>An.</i> , I,53, 1-2
2 av. J.-C.	Sempronius Gracchus	<i>Exilium</i>	<i>An.</i> , I, 53, 3-6
8/9 ap. J.-C.	Julia minor, petite fille d'Auguste		<i>An.</i> , IV,71
17 ap. J.-C.	Appuleia Varilia, petite nièce d'Auguste		<i>An.</i> , II, 50, 3
	Sancia	<i>Aqua et igni interdictum</i>	<i>An.</i> VI, 18, 1
19 ap. J.-C.	Agrippine l'Ainée		<i>An.</i> ,II
20 ap. J.-C.	Decimus Junius Silanus		<i>An.</i> III, 24
29 ap. J.-C.	Agrippine l'Ancienne		<i>An.</i> VI, 25
Sous Tibère	Vibius Serenus	<i>Deportatio</i>	<i>An.</i> IV, 4, 13,2
	Sossia Galla	<i>Exilium</i>	<i>An.</i> IV, 20, 2
	Cassius Severus	<i>Exilium</i>	<i>An.</i> , IV , 21
24 ap . J.-C.	P. Sullius		<i>An.</i> IV,31,3
Sous Tibère	Junius Otho	<i>Exilium</i>	<i>An.</i> V,47,1
33 ap. J.-C.	Pompeia Macrina	<i>Exilium</i>	<i>An.</i> VI, 18,2
I er S.	Aquila		<i>An.</i> IV, 42 ,3
Sous Tibère	Servilus	<i>Interdictio igni atque aqua</i>	<i>An.</i> VI,30,1
Sous Tibère	Cornelius	<i>Interdicti igni atque aqua</i>	<i>An.</i> VI,30,1
Sous Tibère	Abudius Ruso		<i>VI,30,1</i>
Sous Tibère	Carsidius Cacerdos et Laelius Balbus	<i>Deportatio</i>	<i>An.</i> ,VI, 48,3
	Lollia Paulina		<i>An.</i> .XII, 22, 2
	Mère de Furius Scribonius	<i>Relegatio</i>	<i>An.</i> XII, 52, 1
27 ap . J.-C.	Atilius (un affranchi)	<i>Exilium</i>	<i>An.</i> IV,63,1
49 ap. J.-C.	Junia Calvina		<i>An.</i> XII, 8,1
41 ap . J.-C.	Sénèque	<i>Exilium</i>	<i>An.</i> XII,8, 2
55 qp. J.-C.	Junia Silvana	<i>Exilium</i>	<i>An.</i> XII,22
Sous Néron	Iturius et Calvisidius	<i>relegatio</i>	<i>An.</i> XIII, 22

24 ap .J.-C.	P.Silius		An., XIII,43,5
	Livineius	<i>Exilium</i>	An.XIV,17
Entre 54 et 58	Antista		An. XIV, 22
Sous Néron	Pompeius Aelianus		An.XIV,41
Sous Néron	Fabricius Veiento		An .XIV, 50
Sous Néron	Anicetus	<i>Exilium</i>	An. XIV,62
	Octavia (femme de Néron)	<i>Exilium</i>	An.XIV,63
65 ap .J.-C.	Egnatia Maximilla	<i>Exilium</i>	An. XV,71,3
Sous Néron	Glitius Gallus et Annus Pollio		An.XV,71, 3-4
Sous Néron	Rufus Musonius		An.XV,71, 3-4
Sous Néron	Virginus		An.XV,71, 3-4
65 ap .J.-C.	Antonia Flavilla	<i>Exilium</i>	An. XV, 71,3
65 ap .J.-C.	Caedicia	<i>Exilium</i>	An. XV, 71,4
Sous Néron	Cassius et Silanus		An. XVI,9
Entre 54 et 58	Silia	<i>Exilium</i>	An. XVI,20
Sous Néron	Helvidius et Paconius		An. XVI,33
Ier s.	Vistilia		An.I,85,3
70 ?	Helvidius		
	Fannia, femme d'Helvidius, fille de Thræsea		Pline le Jeune, <i>Correspondances</i> , VII,IX ;I ; <i>Lettres</i> , VII, XIX

L'analyse des références de ce tableau, bien que non exhaustif, fait ressortir trois catégories principales de personnes exilées dans l'œuvre de Tacite. Nous avons les membres de la famille impériale ; les sénateurs et les élites politiques puis les intellectuels et les philosophes. Il ressort des lectures des cas présentés dans la littérature, un usage symbolique et stratégique de l'exil dans la gestion des différentes situations présentées.

1.2. Usages symboliques et stratégiques de l'exil dans la gestion du pouvoir : Etudes de cas

L'exil dans la Rome antique, a été utilisée comme un outil symbolique et stratégique par les empereurs pour gérer le pouvoir et maintenir la stabilité politique. En tant que peine ou mesure préventive, l'exil permettait de neutraliser des opposants sans avoir à recourir à une exécution brutale qui aurait pu entraîner des troubles. Nous nous appuyons sur quelques études de cas significatives qui illustrent cela.

1.2.1. Les membres de la famille impériale

L'exil des membres de la famille impériale constitue un outil de gestion du pouvoir avec des dimensions symboliques et stratégiques complexes. Il permettait aux empereurs de résoudre des crises internes tout en envoyant un message fort à la société et aux élites politiques, en particulier sur la discipline et la stabilité dynastique. Si l'empereur pouvait faire montre d'une certaine implacabilité dans son entourage proche, à combien plus forte raison ne serait-il pas à même de l'exercer dans le reste de la société ?

Julia l'Aînée, fille unique de l'empereur Auguste, mariée à 14 ans à Marcus Claudius Marcellus son cousin, puis à Marcus Vipsanus Agrippa à 16 ans, et enfin à Tibère après la mort des précédents, fut impliquée dans plusieurs scandales sexuels et politiques². En conséquence, elle fut envoyée en exil par Auguste sur l'île rocheuse de Pandateria en 2 av. J.-C.³. Le choix de l'exil comme punition montre une volonté d'éviter l'exécution d'une proche, tout en sauvegardant la morale impériale. Auguste, qui se présentait comme un restaurateur des mœurs romaines, utilise l'exil de sa propre fille pour prouver que même les membres de sa famille n'étaient pas au-dessus des lois. Il envoyait un message à la société romaine sur l'importance de

2. Menant une vie dissolue, elle passait une partie de son temps à Baïes, où se retrouve la jeunesse dorée, riche et libertine de Rome, collectionnant ainsi les amants. Elle y fait la connaissance de Tibulle, Mécène, Virgile, Horace et Ovide car ce lieu était de même fréquenté par les hommes de lettres et des poètes.

3. Tac., An., I, 53, 1-2

la discipline morale et la nécessité de protéger l'image publique de la dynastie impériale. Julia resta en exil jusqu'à sa mort, malgré les tentatives de réhabilitation après la mort de son père.

Dix ans après elle, Julia la Jeune, fille de Julia l'Aînée et petite-fille d'Auguste, fut également exilée pour des raisons similaires à celles de sa mère. Elle fut accusée d'adultère en 8 ap. J.-C⁴, un crime particulièrement grave dans une famille impériale soumise à des règles morales strictes. Elle fut envoyée en exil sur l'île de Tremiti, au large de l'Italie. Comme pour sa mère, cet exil a une forte dimension symbolique : Auguste utilise l'exil pour montrer que le maintien de la moralité dans la famille impériale est essentiel pour la stabilité politique et sociale de l'Empire. Le fait que plusieurs générations de la même famille aient été exilées reflète l'utilisation répétée de l'exil pour gérer les affaires internes tout en conservant une façade l'intégrité morale.

Agrippine l'Aînée, la fille de Julia l'Aînée et l'épouse du général victorieux Germanicus, jouissait d'une grande popularité à Rome⁵. Après la mort de Germanicus en 19 ap. J.-C., Agrippine devint l'une des figures les plus influentes de la cour impériale. Cependant, son opposition à l'empereur Tibère et sa rivalité avec Séjan aboutissent à son arrestation et à son exil en 29 ap. J.-C. Elle est exilée sur l'île de Pandateria, là où sa mère avait été envoyée des décennies plus tôt. Cet exil a une forte charge symbolique, car il montre la continuité des

4. Tac., An., I,69 : « Il ne restait plus rien aux commandants des armées quand cette femme rendait visite aux manipules, allait vers les enseignes, tâchait de s'attirer la sympathie par des dons généreux ».

5. Qualifiée de *femina nobilitate princeps*, elle fait partie des aristocrates les plus éminentes de Rome, car elle appartient à la *domus Augusta*. Tac., An., I, 65. Dans les *Annales*, I, 69 les soldats, épuisés, voulant fuir face à l'ennemi, en l'absence de leur général Germanicus voit alors l'épouse agir pour empêcher la débâcle. En plus d'encourager les soldats afin qu'ils ne rebrousse pas chemin, elle les empêche de briser le pont qui les relie aux ennemis tant redoutés, les oblige à se battre et soigne les blessés. Cette scène rappelle celle de l'*Ab Urbe Condita* de Tite-Live dans laquelle Horatius Cocles exhorte les Romains à ne pas se décourager face aux assauts ennemis et brise un pont afin de mettre fin à leur avancée (II, 10). Cette référence implicite valorise le comportement d'Agrippine. Elle réalise en effet une action dont la portée est bénéfique pour l'Empire mais cette attitude est jugée durement par Tibère, qui y voit ambition et désir de pouvoir.

stratégies politiques au sein de la dynastie julio-claudienne. Un même lieu d'exil, mais qu'en est-il des motifs réels ? Auguste l'avait fait pour des motifs d'ordre moral, mais Tibère le fit plutôt pour des raisons politiques dues à la place de cette dernière dans la descendance d'Auguste⁶. Plus influente auprès des soldats que lui, Agrippine constitue une menace pour Tibère et Séjan⁷. Agrippine l'Aînée est un des rares personnages des *Annales* dont les mœurs ne suscitent aucun commentaire ambigu de la part de Tacite, et dont la *pudicitia* et la *castitas* sont impossibles à attaquer. C'est par dépit que Tibère et Séjan l'accusent d'arrogance car elle loin de ne s'en tenir qu'à son rôle d'épouse féconde. Elle transgressait les normes de genre et devait être mise sous contrôle (A. Adam, 2015, p.112). Tacite la dépeint dans les *Annales* avec un comportement qui entre en conflit avec l'empereur Tibère⁸. Le nom d'Agrippine se trouve donc associé à des termes tels que *ferox*, *atrox*, *contumacia*, habituellement liés à l'espace public et aux fonctions qui s'y déploient, ou associés au champ de la lutte, qu'elle soit politique ou militaire (M. Kaplan, 1979 p. 410-417). Ce n'est qu'à sa mort que Tibère osa l'accuser d'*impudicitia*⁹. L'exil d'Agrippine sert donc à contenir une figure populaire et menaçante pour Tibère, tout en affirmant que le pouvoir impérial peut discipliner, même les femmes les plus prestigieuses. Agrippine mourrut en exil en 33 ap. J.-C.

6. Elle se présentait comme la « véritable image » d'Auguste, « issue de son sang céleste » : . se imaginem ueram, caelesti sanguine ortam (Tac., An., IV, 52).

7. Tac. An., IV, XII: On ne pouvait répandre le poison pour tous les trois ; l'insigne fidélité de leurs gouverneurs et la vertu de leur mère était ç toute épreuve. Aussi, il entreprit de poursuivre son esprit de révolte, d'exciter chez Augusta une haine invétérée et chez Livie le sentiment récent de sa complicité, dans le dessein de les voir toutes deux dénoncer au prince cette femme fière de sa fécondité, appuyée sur les sympathies populaires et aspirant ardemment à la domination

8. Tac., Annales, I, 33, 2 ; 1, 41 ; 2, 43. Dans les deux premiers livres des Annales , c'est une Agrippine au comportement exemplaire qui est décrite et qui forme avec son époux Germanicus un couple idéal dont les opposants au régime de Tibère, souhaiterait voir au pouvoir. Tac., Annales, I, 33, 4 : [...] castitate et mariti amore quamuis indomitum animum in bonum vertebat (bien qu'indomptable, son esprit était tourné vers le bien par sa pureté de mœurs et l'amour qu'elle portait à son mari).

9. Tac., Annales, VI, 25.

Ces études de cas parmi tant d'autres exilés de la *domus* impériale relevés chez Tacite visent à montrer l'usage stratégique de l'exil, entre les mains de l'empereur pour calmer les tensions au sein de la cour, sans pour autant recourir de prime abord, à des mesures extrêmes. L'exil se présente comme un outil flexible de gestion du pouvoir dans l'Empire romain. Un outil capable d'apaiser les crises internes, de discipliner la famille impériale et de maintenir la stabilité du pouvoir. L'exil des femmes de la noblesse en particulier, n'était pas uniquement une punition mais aussi un outil permettant de neutraliser des figures politiquement gênantes sans provoquer de scandale public immédiat. Ce qui permettait souvent de préserver les apparences tout en s'assurant que ces femmes, qui pouvaient représenter des menaces directes ou indirectes au pouvoir impérial, étaient tenues à l'écart.

1.2.2. Les sénateurs et les élites politiques

Dans la gestion du pouvoir impérial, l'exil des sénateurs et des élites politiques a aussi joué un rôle essentiel. Les empereurs se sont servis de l'exil pour non seulement écarter les opposants du pouvoir, mais aussi pour contrôler les ambitions des familles aristocratiques. Ce qui révèle les tensions qui pouvaient exister entre l'empereur et l'élite sénatoriale. Et pour ce faire, tous les motifs pouvaient servir de prétexte. À la décharge de certains empereurs, l'analyse du contexte politique révèle l'influence agissante d'un entourage impérial porté vers des intrigues et conduisant ainsi l'empereur à prononcer des sentences sur certains membres de l'élite.

Ce fut le cas pour Sénèque, philosophe stoïcien et membre influent du Sénat, exilé sous le règne de l'empereur Claude en 41 ap. J.-C. Les intrigues de Messaline et des affranchis conduisent au procès intenté à Julia Livilla, la sœur de Caligula, accusée d'adultère avec Sénèque¹⁰. P. Grimal (1978, p.478) reconnaît que les historiens savent que la condamnation de Sénèque fut imposée au Prince par ses conseillers et que Claude lui-même a adouci la sentence en transformant la peine

10. Suet., Cal., XXIV,5.

de mort en une relégation dans l'île de Corse, tandis que Livilla fut frappée plus durement. Ce n'est pas tellement l'accusation d'adultère qui conduisit à son exil, mais plutôt le choix politique qu'il fit sous Caligula et pendant les premiers mois du règne de Claude. Soit Claude poursuivait la politique que symbolise le nom de Germanicus et il pouvait s'assurer d'avoir Sénèque à ses côtés, ou bien il suivait une orientation différente. Dans ce dernier cas, en tant qu'empereur, Sénèque le philosophe lui recommandait de faire preuve de clémence envers ceux qui auront comme lui, des choix opposés¹¹. De son lieu d'exil, Sénèque menait son combat à travers ses écrits, *De beneficiis*, *Consolationes*, *De constantia sapientis* en les adoptant aux circonstances en vertu de la morale stoïcienne. Pour lui, il convenait de ne pas abandonner la lutte au sein de la cité parce que les circonstances semblaient défavorables. Le sage se devait de continuer le combat sous toutes les formes qui se révélaient possibles. L'exil de Sénèque sur l'île de Corse représentait une tentative d'écarter une figure intellectuelle influente et critique. Il fut rappelé après huit années pour être le précepteur de Néron. Cet exil a permis d'écarter temporairement un adversaire sans toutefois réussir à détruire son influence. À son retour d'exil, Claude était toujours au pouvoir, influencé par Messaline, qui voyait avec le rappel de Sénèque, la possibilité de se concilier l'opinion des sénateurs qui aspiraient à retrouver un régime plus proche de celui qu'avait imaginé Auguste et que l'on appelait, la liberté (P. Grimal, 1978, p.31). D'un côté se trouvait Claude avec ses démons intérieurs, la colère, la cruauté, la faiblesse envers les gens de sa maison ; et de l'autre ce qui restait du Sénat, décimée par le règne de Caligula, puis par les délateurs au service de Messaline et les affranchis, qui attendait sans patience le retour d'un temps meilleur.

11. C'est dans la Consolation à Polybe, XVI, 2, que Sénèque indique, ces deux possibilités qui s'offraient à Claude, au début de son règne, et qui sont symbolisées par deux exempla : celui d'Auguste et celui d'Antoine. Tous deux possèdent la vertu impériale par excellence, la *magnitudo animi*; mais Auguste l'exerce dans la clémence, tandis qu'Antoine la manifeste en provoquant le massacre de vingt légions.

Helvidius Priscus, sénateur et philosophe stoïcien, fut un critique virulent de l'autorité impériale, notamment sous Vespasien. Il prônait le retour à une forme de République, une position dangereuse sous un régime impérial qui tolérait peu la dissidence politique. Epictète relate dans son œuvre, une scène qui illustre la relation qui existait entre l'empereur et le sénateur :

Vespasien fit ordonner à Helvidius Priscus de ne pas assister à une séance du Sénat. Et lui de répondre : « il dépend de toi de ne pas me compter parmi les sénateurs, mais tant que je le suis, je dois siéger »- Eh bien ! siéges, mais ne parle pas. – Ne m'interroge pas et je me tairai. -Mais je dois t'interroger.- Et moi je dois répondre ce qui me paraît juste.-Si tu réponds, je te ferai mettre à mort. -Quand donc t'ai-je dit que j'étais immortel ? Toi tu feras ce qui t'incombe, moi ce qui m'incombe. A toi de me mettre à mort ? A moi de mourir sans trembler. A toi de m'exiler. A moi de partir sans m'affliger¹².

Le ton était donné ! Helvidius était guidé par une certaine conception de la liberté : celle de la *libertas senatoria* (M.T.Griffon, 1976, p.365). L'idée selon laquelle les philosophes étaient obstinés, fâcheux et méprisants, circulait au I^{er} siècle. Helvidius en faisait partie. Ils étaient accusés d'enseigner le mépris des rois¹³. Pour Helvidius, il n'existait pas d'autorité à l'extension universelle ; seulement une autorité limitée. Et, c'est le respect de cette limitation qui assurait la possibilité de liberté (C.D. Bernard, p.96). Suétone va même plus loin dans la description de leurs rapports :

Helvidius Priscus était le seul qui ne l'eût salué que de son nom de Vespasien, à son retour de Syrie ; dans les actes de sa prêture, il avait négligé de lui rendre hommage et de prononcer son

12. Epictète, Entretiens I, 2, 19-21.

13. Id., I, 29; 9-11.

nom. Vespasien ne se fâcha que lorsque Helvidius, dans les plus insolentes invectives, l'eût presque abaissé au dernier rang des citoyens. Il l'exila d'abord¹⁴.

Vespasien choisit de l'exiler plutôt que de l'exécuter immédiatement, montrant une forme de contrôle ferme mais modéré sur ses opposants politiques. L'exil de Priscus souligne ainsi la capacité de l'empereur à tolérer la critique jusqu'à un certain point, tout en maintenant une discipline stricte sur les élites politiques. Helvidius Priscus fut finalement exécuté, ce qui montre que l'exil pouvait être une première étape avant la sanction suprême.

À côté de ces deux exemples, plusieurs autres sénateurs ont été condamnés à l'exil ou contraints au suicide. Ce fut le cas pour Thræsea Paetus, Junius Silanus, Cassius Longinus, Glutius Gallus, Annius Pollio¹⁵, Rufus Musonius¹⁶, Rufus Crispinus¹⁷. Dans sa présentation de la liste de ceux qui ont été envoyés par Néron en exil, sous le prétexte de la conjuration, Tacite nous dit que : « Cluvidienus Quiétus, Julius Agrippa, Blitius Catullinus, Pétronius Priscus, Julius Altinus, allèrent, comme une colonie, peupler les îles de la mer Égée¹⁸ ». Helvidius et Pacionius furent chassés d'Italie¹⁹ pour ne citer que ces quelques exemples.

L'exil se présente comme outil de contrôle des élites. L'exil des sénateurs et des élites politiques jouait un rôle symbolique puissant, permettant aux empereurs de marquer leur domination sans nécessairement recourir à des mesures extrêmes comme l'exécution.

14. Suét., Vespasien, XV, 2-3 ; 2 : Heluidio Prisco, qui et reuersum se ex Syria solus priuato nomine Vespasianum salutauerat et in praetura omnibus edictis sine honore ac mentione ulla transmiserat, non ante succensuit quam altercationibus insolentissimis paene in ordinem redactus.

(3) Hunc quoque, quamuis relegatum primo, deinde et interfici iussum.

15. Tac., An., XV, 71, 3-4.

16. Exilé sous Néron, il ne revint à Rome que sous le règne de Galba. Tac. An., XV, 71, 3-4.

17. *Id.* La conjuration nous dit Tacite servit de prétexte car en réalité Néron ne lui pardonnait pas d'avoir été l'époux de Poppée.

18. Tac., An., XV, 71.

19. Tac., An., XVI, 33

L'exil était perçu comme une sanction modérée : il écartait les individus jugés dangereux tout en maintenant l'illusion d'une gestion clémentine. Cependant, cette sanction symbolisait aussi le caractère arbitraire et précaire de la position des élites sous le régime impérial. Ceux qui faisaient preuve de désaccord avec l'empereur ou qui étaient perçus comme des menaces pouvaient facilement être écartés, montrant que la loyauté au *princeps* était la condition *sine qua non* pour survivre dans les hautes sphères du pouvoir romain. L'exil, qu'il soit temporaire ou définitif, servait donc non seulement à neutraliser des rivaux politiques mais aussi à rappeler à l'élite romaine la toute-puissance de l'empereur et l'instabilité permanente à laquelle elle était exposée sous le régime impérial.

1.2.3. Les intellectuels et les philosophes

L'exil des intellectuels et philosophes dans l'Empire romain a été l'objet de plusieurs communications (C. Bady, 2020, p.107-121 ; P. Vesperini, 2012, p.135-168 ; J. F. Geraud ; 2016, p. 2013-234 ; Chevallier 1960). Le bannissement de ces figures, souvent influentes et critiques, servait à contrôler les idées dissidentes et à prévenir l'opposition philosophique ou morale qui pouvait remettre en cause l'autorité impériale. Il y eut une période de terreur de trois ans de 93 ap. J. C. à la mort de l'empereur Domitien. Les philosophes se présentaient comme des prédicateurs de moral à la poursuite des vices et n'épargnaient pas les empereurs. Les critiques qu'ils adressaient pouvaient inspirer à leurs disciples la haine du régime. Leurs propos aiguisaient donc des poignards pouvant être utilisés par d'autres. C'est surtout dans l'aristocratie qu'ils trouvaient des disciples. Menacés dans plusieurs épreuves, particulièrement sous Domitien, ils aimaient se persuader que les disgrâces, la pauvreté, l'exil ou la mort n'étaient pas des maux. En attaquant la personne ou la politique de l'empereur, les philosophes exerçaient une grande autorité morale sur la noblesse qui manifestait une opposition au gouvernement. On pouvait donc conclure qu'ils étaient non seulement complices, mais aussi instigateurs de cette opposition. Ce

qui fut la cause des mesures prises par des empereurs, à l'instar de Domitien.

Avant la persécution qui a eu lieu à la suite du procès de Baebus Maesa, Rome a connu plusieurs expulsions de philosophes de Rome et d'Italie. Au cours des deux premiers siècles de l'Empire, plusieurs figures marquantes ont été exilées. À côté des grandes figures comme Sénèque, Fannia, veuve d'Helvidius Priscus²⁰, sa mère, nous relevons l'exil de Junius Arulenus Rusticus. Ce dernier publia une biographie de son illustre ami Thréas qui contenait des attaques plus ou moins déguisées contre le pouvoir et fut accusé de lèse-majesté devant le Sénat pour des écrits apologétiques. Son père Junius Mauricus, un homme respecté fut aussi condamné à la relégation. Tacite dit en effet que ce fut un crime puni de mort pour lui d'avoir écrit l'éloge de Paetus Thréas et pour Herennius Seneca d'avoir écrit l'éloge d'Helvidius Priscus²¹. Ce fut l'occasion pour Domitien de frapper des hommes suspects au pouvoir. Plusieurs furent mis à mort. D'autres furent ordonnés par un *senatus consulte* de quitter Rome : « On chassa les maîtres de la sagesse. On envoya en exil tous les nobles talents pour n'avoir rien d'honnête sous les yeux » nous dit Tacite²². Souvenons-nous de Juvénal exilé pour une allusion au rôle joué par des histrions dans le gouvernement et d'Helvidius Priscus le jeune ayant subi le dernier supplice pour avoir dans une atellane, une pièce de théâtre, fait allusion au divorce de Domitien. Rubellius Plautus lui aussi condamné à l'exil, fut accusé d'instruire et former les esprits turbulents²³. Musonius Rufus, philosophe stoïcien, fut exilé sous Néron en 65 ap. J.-C., accusé de s'opposer à la politique de l'empereur. Il fut ensuite de nouveau exilé sous Vespasien en 71 ap. J.-C., probablement pour ses liens avec des cercles de dissidents.

20. Au dire de Suétone (Domitien, I), Junius Rusticus fut condamné à mort par Domitien pour avoir écrit l'éloge de Thraséa et d'Helvidius, qu'il qualifiait de *sane fissimi viri*. Nous le connaissons aussi par Tacite comme étant tribun de la plèbe; en 66, il voulut s'opposer à la condamnation de Thraséa, et plus tard, en 69, se fit blesser dans une émeute, alors qu'il s'efforçait de rétablir la paix et la concorde entre les partisans de Vitellius et ceux de Vespasien.

21. Tac., Agr., II.

22. *Id.*

23. Tac., An., XIV, 57.

L'historien Cremetius Cordus fut condamné à l'exil et vit ses livres dans lesquels il présentait Brutus et Cassius comme les « derniers romains », brûlés²⁴. Ces différentes condamnations montrent l'utilisation de l'exil pour éloigner les philosophes qui défiaient l'autorité impériale par leurs enseignements.

Dion Chrysostome, fut de même exilé par Domitien en 82 ap. J.-C. après avoir critiqué le régime impérial. Pendant son exil, il parcourut plusieurs régions de l'Empire romain, continuant de diffuser ses idées philosophiques. Epictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, fut exilé de Rome en 93 ap. J.-C. par Domitien lors de la répression des philosophes. Domitien, qui voyait les philosophes comme des sources potentielles de dissidence, exila un grand nombre d'entre eux dans les années 90 ap. J.-C. L'empereur craignait que ces penseurs, en prônant une morale austère et en valorisant l'indépendance de l'esprit, n'encouragent la contestation. Le stoïcisme, en particulier, prônait la résistance à la tyrannie, ce qui rendait ses adeptes suspects. En exilant Epictète, Domitien cherchait à saper une opposition intellectuelle et morale, tout en affirmant son pouvoir sur les penseurs.

L'exil des intellectuels et philosophes était utilisé pour réprimer la dissidence morale et intellectuelle, en particulier lorsque des philosophies comme le stoïcisme encourageaient une forme de résistance à l'autorité impériale. L'exil permettait de neutraliser les penseurs sans les exécuter, réduisant ainsi le risque de transformer ces intellectuels en martyrs. Cependant, ces exils pouvaient parfois avoir des effets inattendus, comme la diffusion des idées en dehors de Rome ou le retour en grâce des exilés selon les changements politiques.

2. Les motifs cachés derrière l'exil : le contrôle des élites et l'élimination des rivaux

Pour étudier la démarche tacitéenne lui permettant d'atteindre ses objectifs, nous allons prendre en compte plusieurs aspects au nombre

24. Brutus et Cassius étaient les meurtriers de Jules César.

desquels : le contexte des exils, l'arbitraire du pouvoir, l'instabilité des élites, les répercussions de l'exil et la rhétorique tacitienne.

2.1. Le contexte des exils

Etudier le contexte des exils nous permet de prendre en compte la situation politique, sociale et culturelle entourant les personnes ou groupes de personnes exilées au cours de ces deux premiers siècles de l'Empire. La nature du régime impérial à partir d'Auguste en 27 av. J.-C. est un subtil équilibre entre l'apparence de continuité des institutions républicaines et la réalité d'un pouvoir autocratique concentré entre les mains de l'empereur. Avec entre ses mains un cumul des pouvoirs (*tribunicia potestas*, *imperium proconsulare*, *pontifex maximus*) et une transmission héréditaire déguisée, l'empereur consulte et délègue certaines fonctions à un sénat, garant des institutions républicaines et aux pouvoirs réduits. Les magistratures et les comices bien qu'existantes, perdent progressivement leur rôle politique (Cf. J. France, F. Hurlet, 2019). L'étude du tableau des références aux personnes exilées relève des motifs divers de condamnation à l'exil : raisons politiques, atteintes aux mœurs, causes religieuses.

En parlant de l'exil d'Agrippa Postumus, descendant direct d'Auguste, Tacite introduit son propos en disant de Livie « qu'elle avait tellement subjugué la vieillesse d'Auguste qu'il jeta dans l'île de Planasie son unique petit-fils Agrippa Postumus, d'une ignorance grossière assurément et stupidement fier de sa force physique, mais innocent de tout acte infamant ». Pour laisser la voie libre à Tiberius Nero²⁵, l'épouse d'Auguste influence sa décision de l'envoyer en exil. Quels sont les véritables motifs entraînant cette condamnation ? Tacite rapporte qu'il était considéré comme un personnage au comportement violent²⁶ et imprévisible. Il manifestait un caractère qui aurait suscité de l'inquiétude chez Auguste et d'autres membres de la famille impériale : *ruden sane bonarum artium et robori corporis stolidi*

25. Comme avec Germanicus, les interventions de Livie, troisième épouse d'Auguste et mère de Tibère, visent à placer son fils en première ligne pour la succession impériale. Tac., Annales, IV, 57.

26. An. I, 4.

*ferocem*²⁷ et *trucem* Agrippam²⁸. L'étude d'Arnaud Suspène (2001, p. 99-124) revient sur la mise à l'écart progressive d'Agrippa Postumus par Auguste, bien avant 6 av. J.-C.²⁹ et montre qu'il a été neutralisé pour des raisons politiques. Dion évoque les attaques d'Agrippa à l'endroit de Livie, présentée comme une marâtre avec toutes les connotations du terme. Livie est de même accusée en tant que marâtre des César Gaius et Lucius qu'elle aurait fait périr pour favoriser Tibère. Auguste fit le choix de punir cette insolence. L'exil d'Agrippa Postumus s'inscrit dans une stratégie politique visant à écarter un prétendant potentiellement dangereux et imprévisible sans l'éliminer immédiatement. Auguste voulait ainsi éviter une crise de succession tout en maintenant l'apparence d'une gestion ordonnée de la dynastie. Après la mort d'Auguste en 14 ap. J.-C., Agrippa Postumus fut exécuté dans des circonstances mystérieuses. Ce qui montre que l'exil n'était parfois qu'une mesure temporaire pour neutraliser les membres indésirables de la famille impériale.

2.2. L'arbitraire du pouvoir, l'instabilité des élites

Le pouvoir arbitraire se définit comme un pouvoir exercé de manière unilatérale, sans se conformer à des règles, des lois, ou des principes établis. Il se caractérise par l'imprévisibilité, l'injustice et l'absence de transparence dans la prise de décision. Ce type de pouvoir s'appuie souvent sur la volonté ou les intérêts personnels du dirigeant ou de ceux qui détiennent l'autorité, plutôt que sur des critères objectifs ou institutionnels. Pourquoi les récits de bannissement sous la plume de Tacite semble-t-il ainsi définir le pouvoir de plusieurs empereurs romains ?

L'étude de cas de notre tableau montre que les condamnations n'obéissent pas toujours à des règles prédéfinies et fixées d'avance. Les lois à cette époque ignoraient la règle de l'égalité de tous devant le droit. Pour un même crime le châtement pouvait varier. Certaines condamnations sont le résultat d'intrigues, de manipulations et sont

27. An. I, 3-4.

28. An. I, 4-3.

29. Sa relégation est assortie d'un Senatus-Consulte (Suet. Aug.65,4).

prises au bon vouloir de ceux qui détiennent le pouvoir. Sous le règne de Caligula ou Néron, connus pour leur caprices et cruauté, des exécutions, des exils ou des confiscations de biens sont ordonnés en s'appuyant sur des prétextes. Dès le règne de Tibère, les procès pour crime de lèse-majesté permettent d'éliminer des membres de l'élite qui représentent des menaces ; ce dernier couvrant toutes les formes d'atteintes à la personne du Prince en tant que représentant du *populus romanus*. La période républicaine, avec les différentes proscriptions montrait déjà que le bannissement se présenterait comme une arme politique en se transformant en une peine qui sanctionnerait le crime de lèse-majesté qui n'avait rien à voir avec la personne du Prince, mais qui comprenait toutes les actions commises contre Rome et le peuple romain.

Dans son traité sur la décadence du Sénat romain d'Auguste à Constantin, Cahuzac (1846, p.5) reprenait les propos de Cicéron disant que le Sénat était un temple de sainteté, de majesté, de sagesse ; le conseil public, la tête de la cité, l'autel des alliés et le port de toutes les nations. Mais depuis la mort des Gracques, cet ordre asservi à la faction des nobles avait laissé progressivement échapper de ses mains les rênes de l'Etat. Vaincu par ses vices, le Sénat fut asservi aux triumvirs. Décimé par les guerres civiles, il fut ouvert aux centurions, aux fils d'affranchis, à des soldats, à des Gaulois comme le rapporte Suétone dans des pamphlets qui étaient chantés à Rome : « César traîne des Gaulois en triomphe, il les traîne au Sénat ; les Gaulois ont quitté leurs braies pour prendre le laticlave »³⁰. Comptant sur la docilité d'un tel corps, César promulguait au nom du Sénat des décisions qu'il avait prises seul. Tacite reconnaît que dans l'intérêt de la paix au sortir des crises de la République, le pouvoir a été remis entre les mains d'un seul, Octave Auguste, le vainqueur d'Actium qui réorganise le Sénat, devenant ainsi le ministre de la Puissance impériale. En accumulant tous les titres des anciennes magistratures sur sa tête, dont les plus importantes étaient celui d'*imperator* à vie, la puissance tribunicienne et le consulat à perpétuité, le Prince démolit pièce par pièce tout l'édifice républicain (Cahuzac, 1846, p.23). Au fil

30. Suét., Cal., 80.

des règnes successifs, malgré quelques figures opposantes, le Sénat devient l'instrument passif de la tyrannie de certains empereurs, en l'absence de véritable contre-pouvoir.

L'une des conséquences de la détention d'un tel pouvoir impérial est l'instabilité des élites. Des vies se faisaient ou se défaisaient au bon vouloir du Prince. À titre d'exemple, Tacite nous parle de Pison, autrefois exilé sous Néron à la suite de sa conjuration. Il retrouve la liberté sous Galba qui l'adopte. Cependant, il est dans la ligne de mire d'Othon qui se demande si son désir de renverser Néron ne peut pas aussi un jour se tourner contre lui, et n'a qu'une intention : pouvoir le renvoyer en exil. Pison finit par être massacré à la porte du temple de Vesta après l'assassinat de Galba³¹. Il fut enseveli par sa femme Verania. Il fallut de même chercher et acheter sa tête que les meurtriers avaient gardée pour être vendue³². Tacite s'emploie ainsi à montrer la brièveté de la vie de Pison jalonnée d'une fortune tributaire des princes au pouvoir !

Il en fut quasiment de même pour Dolabella. À peine revenu d'un exil voulu par Othon, Dolabella à l'annonce de la mort de ce dernier revient à Rome et finit par être assassiné à l'ordre de Vitellius qui profite de son pouvoir pour régler sa jalousie auprès d'un rival³³. Tacite s'attelle dans son récit des vies, à montrer que plusieurs destins étaient suspendus entre les mains des princes mettant ainsi en avant l'instabilité des vies de l'aristocratie. Certains étaient rappelés, d'autres non. Il en fut ainsi pour les sénateurs Octavius Sagitta et Antistius Sosianus, qui profitant de la mort de Néron, sortirent de leur lieu d'exil mais y furent renvoyés alors que d'autres furent rappelés³⁴. Tacite décrit de même un climat de suspicion au sein des élites, qui donna lieu à des condamnations :

31. Hist.,1, 43.

32. Hist.1, 47.

33. Hist., 2, 63.

34. Hist. 4,44: « Octavius, lié d'un commerce illégitime avec Pontia Postumia, l'avait tuée dans un transport de jalousie, parce qu'elle refusait de l'épouser. Antistius était un méchant dont les noirceurs avaient fait de nombreuses victimes. Tous deux, condamnés par la justice du Sénat et chassés en exil, continuèrent à subir leur peine, malgré le rappel des autres. Mucien n'en fut pas moins l'objet de la haine publique : Sosianus et Sagitta n'étaient rien, quand même ils seraient revenus. »

En ce même temps, Cornélius Dollabella fut confiné dans la colonie d'Aquinum et soumis à une surveillance qui n'était ni étroite ni déguisée. On ne trouvait aucun reproche à lui faire ; mais l'ancienneté de son nom et sa parenté avec Galba le désignaient aux soupçons³⁵.

Eh oui, c'est ce que l'on appelle le délit de nom !

2.3. Les répercussions de l'exil et la rhétorique tacitéenne

Les répercussions de l'exil sont considérables dans la vie des élites. Les peines de *relegatio*³⁶ et de *deportatio*³⁷ entachaient la réputation des exilés. Selon le *Digeste*³⁸ ceux qui étaient condamnés pour crime de lèse-majesté, voyaient leurs statues être retirées des places publiques. On assiste à un déclassement sur le plan social et une perte d'influence sur le plan politique. Exclus des cercles du pouvoir, les sénateurs connaissent une perte de leur statut et par ricochet à une réduction de leur prestige familial. À cela se greffe la confiscation des biens, réduisant ainsi leurs fortunes et affectant de la sorte l'héritage familial. Y. Perrin (2016, p.229-246) revient sur la main basse qui a été faite sur la ville de Rome, par le biais des expropriations et des confiscations sous le règne de Néron. L'exil entraînait aussi un isolement familial, social, culturel et le banni était loin de toute interaction et débat qui faisaient partie intégrante de la vie à Rome. Certains d'entre eux se retrouvèrent dans des régions inhospitalières à l'exemple d'Ovide à Tomis qui épancha ses états d'âme dans les *Pontiques* et *Tristes*. Loin du confort et des privilèges auxquels ils étaient habitués, loin des yeux, loin du cœur, une détérioration des réseaux et des alliances est palpable et cette vulnérabilité accrue a eu des conséquences psychologiques et morales, chez ceux qui attachaient une importance à l'honneur et à la dignité. Un retour en grâce à Rome sous un nouveau pouvoir n'effaçait pas totalement les

35. Hist., 1, 88.

36. Digeste, 50. 14. 5. 2.

37. Digeste, 50. 14. 5. 3. Pour la synthèse sur les points de divergence entre la *deportatio* et la *relegatio* se référer à Mihindou, M.,2023, p. 54.

38. Digeste, 48. 19. 24.

stigmates de l'exil. Des impacts étaient perceptibles dans les familles, à l'exemple sous la République du couple de Cicéron et Tullia.

La rhétorique tacitéenne sur l'exil vise à dénoncer de manière subtile mais puissante, l'arbitraire et la cruauté du pouvoir impérial. En soulignant l'injustice et la souffrance des exilés, Tacite veut démontrer à quel point l'Empire s'est éloigné des principes républicains et comment l'exercice du pouvoir est de plus en plus basé sur la terreur et la répression. La question de l'exil devient alors pour lui un sujet essentiel pour mettre en évidence la vulnérabilité des élites romaines face aux désirs impériaux et à la brutalité du régime.

Dans une communication parue en 2002 dans le *Bulletin de l'Association Guillaume Budé*, F. Galtier montre que les écrits de Tacite dans les *Annales* sont placés sous le signe du conflit. Sa narration se structure autour de situations conflictuelles pouvant se décliner sous différentes formes et faisant intervenir plusieurs protagonistes. Cependant, les données sont quasiment les mêmes d'un récit à l'autre et tournent principalement autour de trois types de conflits, en tête desquels, les conflits dynastiques. Ainsi les *Annales* peuvent-ils être lus comme le récit de conflits d'ordre dynastique. Les membres d'une même famille parvenue au sommet de l'État sont représentés en train de se déchirer au fil des générations, d'où l'exil de plusieurs membres de la *domus* impériale.

Au deuxième rang, nous avons les conflits d'influence et de brigue. Ces derniers sont présentés pour faire état de toutes les tentatives commises par des personnes n'appartenant pas à la famille impériale ainsi que les différentes manœuvres tentées par ceux qui dans l'entourage de l'empereur voulaient profiter de la formule du principat pour accroître leur pouvoir, à l'exemple de Séjan, Silius, Pallas, etc. Enfin, nous avons la dernière catégorie, autour des antagonismes politiques : les tenants du pouvoir et les opposants du régime. D'un côté le Prince et de l'autre les membres du Sénat ou du parti stoïcien. C'est ainsi que pour incarner par exemple l'opposition à Tibère, Tacite tourne sa narration autour d'Asinus Gallus, Lucius Arruntius, Cn. Pison, M. Lepidus etc. Sous le règne de Néron la même lutte entre le despotisme et la liberté se fait à travers le récit d'exils et

de morts illustres comme Sénèque, Thréaseas Paetus ou Soranus. Tacite présente les uns comme les bourreaux et les autres comme des martyrs.

Dans son œuvre *Histoires*, qui commence avec le Consulat de Servius Galba, Tacite nous dit parler d'une période :

[...]féconde en catastrophes, ensanglantée de combats, déchirée par les séditions, cruelle même durant la paix : quatre princes tombant sous le fer ; trois guerres civiles [...], Rome désolée par le feu, voyant consumer ses temples les plus antiques ; le Capitole même brûlé par la main des citoyens ; les cérémonies saintes profanées ; l'adultère dans les grandes familles ; la mer couverte de bannis ; les rochers souillés de meurtres ; des cruautés plus atroces dans Rome : noblesse, opulence, honneurs refusés ou reçus, comptés pour autant de crimes, et la vertu devenue le plus irrémissible de tous ; les délateurs, dont le salaire ne révoltait pas moins que les forfaits, se partageant comme un butin sacerdoces et consulats, régissant les provinces, régnant au palais, menant tout au gré de leur caprice ; la haine ou la terreur armant les esclaves contre leurs maîtres, les affranchis contre leurs patrons ; enfin ceux à qui manquait un ennemi, accablés par leurs amis³⁹.

En présentant dans ses écrits la suite des événements après le règne de Néron, et les règnes éphémères de Galba, Othon et Vitellius avant la dynastie flavienne, Tacite montre que la cause première de tous les antagonismes, est la quête du pouvoir.

39. Hist., I, 2: Opus adgregior opimum casibus, atrox proeliis, discors seditionibus, ipsa etiam pace saeuum. quattuor principes ferro interempti: trina bella ciuilia, plura externa ac plerumque permixta: prosperae in Oriente, aduersae in Occidente re: turbatum Illyricum, Galliae nutantes, perdomita Britannia et statim ommissa: coortae in nos Sarmatarum ac Sueborum gentes, nobilitatus cladibus mutuis Dacus, mota prope etiam Parthorum arma falsi Neronis ludibrio. iam uero Italia nouis cladibus uel post longam saeculorum seriem repetitis adflicta. haustae aut obrutae urbes, fecundissima Campaniae ora; et urbs incendiis uastata, consumptis, antiquissimis delubris, ipso Capitolio ciuium manibus incenso. pollutae caerimoniae, magna adulteria: plenum exiliimare, infecti caedibus scopuli. atrocius in urbe saeuitum: nobilitas, opes, omissi gestique honores pro crimine et ob uirtutes certissimum exitium. nec minus praemia delatorum inuisa quam scelera, cum alii sacerdotia et consulatus ut spolia adepti, procuraciones alii et interiorem potentiam, agerent uerterent cuncta odio et terrore. corrupti in dominos serui, in patronos liberti; et quibus deerat inimicus per amicos oppressi.

Conclusion

La figure de l'exilé, telle qu'elle est contextualisée dans le récit taciteen, dépasse largement la simple sanction ou la condamnation. À travers la présentation des récits de bannissement, Tacite présente une critique subtile mais sévère de l'arbitraire du pouvoir impérial et des dérives autoritaires. L'engagement de l'historien se laisse voir par sa présentation conflictuelle des différents récits et par les choix des catégories sociales retenues dans sa présentation. Il met en évidence la vulnérabilité des élites face au pouvoir. D'un empereur à l'autre une vie pouvait se faire ou se défaire. Il démontre ainsi comment l'exil est devenu une arme pour affaiblir, humilier et neutraliser les opposants potentiels ou réels. Parallèlement, Tacite met en évidence la douleur personnelle, morale et familiale qu'entraîne ce bannissement et dévoile l'effet durable de ces exils sur la stabilité politique de Rome. Grâce à cette approche de l'exil, Tacite développe une rhétorique implicite contre la tyrannie impériale tout en célébrant la dignité de certaines figures de l'élite romaine.

Références bibliographiques

Sources

TACITE, 1997, *Agricola*, Traduction et présentation A. M. Ozanam, Paris, Les Belles Lettres.

TACITE, 1859, *Annales*, Œuvres complètes de Tacite traduites en français avec une introduction et des notes par J. L. BURNOUF, Paris, Hachette.

TACITE, 1965, *Histoires*, Texte établi et traduit par H. Goelzer, Paris, Les Belles Lettres.

Bibliographie

ADAM Adeline, « Agrippine l'Aînée ou le paradoxe. *Les femmes de la domus Augusta et le pouvoir dans les Annales de Tacite (livres I à IV)* », Pallas, 99 | 2015, 111-131.

BAYET Jean, 1996, *Littérature latine*, Paris, Armand Colin.

BADY Clément, 2020, « L'expulsion des philosophes de 93-94 p.C. Philosophie et sociabilité aristocratique dans la Rome des Flaviens », *Revue des études anciennes*, 122 (1), p. 107-125. hal-02950819.

BERNARD Colette-Ducié, « Stoïcisme et tyrannie au Ier siècle de notre ère. De Faction libre à Faction singulière », *Cahiers du CRHiDI. Histoire, droit, institutions, société*, Vol. 34 - 2010, p.91-115.

CAHUZAC Urbain, 1846, *La décadence du Sénat romain d'Auguste à Constantin*, Limoges, Imprimerie de Barbou.

CHEVALLIER Raymond, 1960, « Le milieu stoïcien à Rome au Ier siècle après Jésus-Christ ou l'âge héroïque du stoïcisme romain » *Bulletin de l'Association Guillaume Budé : Lettres d'humanité*, n°19, décembre, p. 534-562.

DE LA VILLE DE MIRMONT, 1904, « Notes sur Tacite (Histoires, livre IV) », *Revue des Études Anciennes*. Tome 6, 1904, n°2. p. 103-130

FRANCE J., HURLET F., 2019, *Institutions romaines*, Paris, Armand Colin.

GERAUD Jean-François, 2016, « Rome, 155 av. J.-C.: l'ambassade de Carnéade », *Journée de l'Antiquité et des Temps Anciens 2016-2017*, Université de La Réunion, Saint Denis, La Réunion. pp.213-234

GRIFFON Miriam, 1976, *Seneca A philosopher in Politics*, Oxford, Clarendon Press.

GRIMAL Pierre, 1978, Les rapports de Sénèque et de l'empereur Claude. In: *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 122e année, N. 2, p. 469-478.

IMMONGAULT NOMEWA Gladys Roselyne, 2014, « Les exilées romaines et l'espace répulsif dans l'Empire romain : l'apport des sources littéraires », *Les Cahiers d'Histoire et Archéologie (CHA)*, Les éditions Lila, n° 16. p. 47-67.

-2017, « Péril en la cité. De la Royauté au début de la République, les exilés qui menacèrent Rome, d'après le récit livien », *Réflexion(s)*, <https://reflexions.univ-perp.fr/p>. p.1-28.

-2019a, « Les mots de l'exil. L'identification des exilées romaines de la Royauté au Haut-Empire au prisme du genre », *Longbowu, Revue des langues, lettres et sciences de l'homme et de la société*, Université de Kara, n° 8, p. 451-464.

-2019b, « Les aires géographiques de l'exil : une répartition sexuée ? » *Trajectoires, La Revue de référence du GRESSO-IUSO*, Éditions du GRESSO, n° 2, p. 9-30.

-2019c, « L'hospitalité dans le monde romain à l'épreuve de l'*aquae et ignis interdictio* sous la Royauté et la République », *FOLOFOLO, Revue des sciences humaines et des civilisations africaines*, Université Alassane Ouattara, p. 351-365.

KAPLAN, Michael, 1979, "Agrippine *Semper Atrax*: a Study in Tacitus' Characterization of Women", dans C. Deroux (éd.), *Studies in Latin Literature and Roman History* 1 (coll. Latomus 164), Bruxelles, p. 410-417.

MIHINDOU Michael Lionel, 2023, *Les expulsions des étrangers dans le monde romain (IIe siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.)*. Le Mans Université, Français. ffnNT : 2023LEMA3007ff. fftel-04397947f.

PERRIN Yves, 2016, « Main basse sur la Ville ? Les expropriations et les confiscations de Néron à Rome », *Les confiscations, le pouvoir et Rome de la fin de la République à la mort de Néron*, Bordeaux, Ausonius Editions, p.230-246.

RIVIERE Yan, 2009, « La relégation et le retour des relégués dans l'Empire romain, I^{er}- III^e s. » Moatti Claudia et Al. Eds., *Le monde de l'itinérance en Méditerranée, de l'Antiquité à l'Époque Moderne*, Ausonius, Editions.

SUSPENE Arnaud, 2001, « Tiberius Claudianus contre Agrippa Postumus : autour de la dédicace du temple des Dioscures », *Revue de philologie, de littérature et d'histoire ancienne*, T.LXXV, 1, p. 99 à 124.

THOMAS Yan, 1984, « *Vitae necisque potestas*, Le père, la cité, la mort » in *Du Châtiment dans la cité. Supplices corporels et peines de mort dans le monde antique*, Rome, 499-548.

VESPERINI Pierre, 2018, « Les philosophes athéniens en ambassade à Rome », *La philosophie et ses pratiques, d'Ennius à Cicéron*, EFR, p. 135-168.